

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ПОБЕДА 8 НОЯБРЯ 2020 ГОДА: СОЗДАЛ НОВАЯ ЭПОХА В МЕЖДУНАРОДНО- ПРАВОВОЙ ПРАКТИКЕ

Ариф Джамиль оглу ГУЛИЕВ,
доктор юридических наук, профессор, дипломат,
профессор кафедры конституционного, между-
народного права и публично-правовых дисцип-
лин Киевский университет Интеллектуальной
собственности и права Национальной Универ-
ситет «Одесская юридическая академия», За-
служенный работник образования Украины,
Академик НАН ВО Украины.
[arifguliyev@ukr.net]

Камил Агалар оглу Алиев,
член Совета старейшин Сабаильского района
г. Баку, юрист-правовед.
Э-почта: Liyevkamil311@gmail.com

Анара Камил кызы Гаджибейли,
лектор кафедры ЮНЕСКО «Право человека и
информационное право» Юридического факуль-
тета Бакинського государственного университета.
Э-почта: novruzova_anara@yahoo.com

ТРИУМФ СПРАВЕДЛИВОСТИ

8 ноября 2020 года стал знаковым моментом в истории Азербайджана, когда была достигнута долгожданная Победа, окончательно разорвавшая цепи 27-летней оккупации. В результате успешных военных действий Азербайджан не только изгнал врага с родных земель, но и выполнил 4 резолюцию Совета Безопасности ООН, о которой мечтали поколения.

Возвращение на родину. Деятельность Азербайджана в качестве непо-

стоянного члена Совета Безопасности ООН (2012-2013) стала важной вехой в дипломатии, открывшей путь к разрешению многовекового конфликта. В преддверии 20-летия президентства Ильхама Алиева, его мудрая стратегия и решительные действия армии восстановили суверенитет и территориальную целостность страны, что дало народу возможность вновь обрести свою Родину.

Восклицательный знак на карте. Военная стратегия и народное единство: к победе через сплоченность. Президент Ильхам Алиев, отстаивая права Азербайджана, поставил решающий вос-

клицательный знак на карте страны. Утверждение, что Карабах – это Азербайджан, стало символом борьбы и единства. На параде Победы, под звуки Гимна Азербайджана и военного марша, зазвучал ритм в памяти нации... Победы воплотят тот же ритм в постановке Восклицательного знака, определенного Президентом Азербайджана, Верховным Главнокомандующим в борьбе за Карабах! «Джебраил наш, Физули наш, Зангилан наш, Губадлы наш, Агдам наш, Кяльбаджар наш, Лачин наш, Шуша

наша, Карабах наш! Карабах – это Азербайджан!»

Союз братьев. Присутствие Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на Параде Победы подчеркивает прочные связи между двумя странами. Укрепление братства и сотрудничества стало заветом великого лидера Гейдара Алиева, заложившего основы для взаимопонимания и доверия между народами.

Историческая справедливость. Салюты и военная техника, ставшая трофеем, служат свидетельством нашей победы. Азербайджан, под руководством Ильхама Алиева, стал первым среди стран постсоветского пространства, кто восстановил территориальную целостность, при этом сохранив множество жизней.

Программа Большого возвращения. Президент Ильхам Алиев заявил о масштабной программе восстановления освобожденных территорий. Она включает в себя создание современных городов и сел, а также решение социальных вопросов. Азербайджан потратил 7 миллиардов долларов на восстановление, с планами продолжения инвестиций в будущее страны. Возвращение переселенцев на родные земли свидетельствует о глубокой связи народа с исторической родиной. Существующая очередь желающих вернуться подчеркивает, насколько важна для людей возможность жить на земле своих предков. Обратный поток из городов в деревни говорит о новой эре, когда народ снова обретает связь с родными корнями.

ЭТНИЧЕСКИЕ ЧИСТКИ: 30 ЛЕТ БОРЬБЫ ЗА ПРАВО НА РОДИНУ

Трагедия азербайджанского народа. На протяжении тридцати лет азербайджанцы подвергались этническим чисткам и оккупации, что привело к уничтожению целых территорий. Миллионы людей, в том числе более 200 тысяч Азербайджанцев изнынешней Армении, были вынуждены покинуть свои дома. Деревни и города, некогда полные жизни, были разрушены, а оккупационные силы заблокировали возвращение народа на родные земли, игнорируя усилия международного сообщества по мирному разрешению конфликта.

28 лет безрезультатных переговоров. Переговоры о мире шли с 1992 по 2020 год, но, увы, не привели ни к чему. Представьте себе: 28 лет бесконечных попыток без какого-либо прогресса. Сопредседателями Минской группы, ответственной за прекращение оккупации, были три постоянных члена Совета Безопасности ООН – страны с ядерным потенциалом. Их активность оставляла желать лучшего, и решение конфликта оставалось неразрешенным.

Законодательство и бездействие. У Азербайджана была прочная правовая основа, включая резолюции Совета Безопасности ООН, требующие немедленного и полного вывода армянских войск с оккупированных территорий. Однако, несмотря на эти требования, резолюции оставались невыполненными из-за отсутствия политической воли со стороны Армении, которая стремилась сохранить

статус-кво и контролировать наши земли.

Нарушения международного права. Армения строила незаконные поселения на оккупированных территориях, включая Зангилян, игнорируя международные нормы. Женевские конвенции осуждают незаконное заселение, однако международное сообщество не вводило санкций против Армении и не требовало вывода войск с нашей территории.

Искусственное затягивание конфликта. Вторая Карабахская война началась не только из-за оккупационной политики Армении, но и из-за бездействия стран, обладающих мандатом на мирные переговоры. Азербайджан всегда проявлял конструктивность за столом переговоров и ждал восстановления справедливости 28 лет, прежде чем решился на действия.

44 дня к справедливости. Сорока четырех дневная война 2020 года стала неизбежной. Армения надеялась заморозить конфликт, полагая, что новые поколения азербайджанцев забудут о Карабахе. Однако они ошиблись: дети переселенцев сегодня учатся в Агалы, Физули, Лачине и других местах, несмотря на то что никогда не видели их.

Память о Родине. Никто не сможет стереть из памяти азербайджанского народа воспоминания о своих землях и истории. Армения, стремясь контролировать ситуацию, не желала ни войны, ни мира, лишь бесконечных переговоров без результата. С надеждами на новое армянское правительство исчезли и последние шансы на мир.

ГЕРОИЗМ НАЦИИ: АЗЕРБАЙДЖАН ПРОТИВОСТОЯЛ АГРЕССИИ!

Потерянные шансы Армении. Возвращаясь к ситуации перед Второй Карабахской войной, становится очевидным: армянское правительство недооценивало Азербайджан и переоценивало свои возможности, полагаясь на внешнюю военную поддержку. Они просчитались. Азербайджан воевал на своей территории, что является законным правом на самооборону согласно Уставу ООН. Это право мы использовали четыре года назад, что заставило Армению капитулировать.

Старая рана: переговоры без прогресса. Почти сразу после победы мы инициировали мирные переговоры для пострадавшей от войны страны, однако процесс не привел к значительному прогрессу. Армянская сторона вновь полагалась на иностранных сторонников, что лишь усугубило ситуацию. Риторика армянских чиновников, включая высокопоставленных, стала откровенно агрессивной. В 2019 году лидер Армении заявлял, что Карабах – это Армения, что стало красной линией в переговорах.

Дух агрессии и провокации. Заявления армянских властей, в частности, Министра обороны, о готовности к новой войне за новые территории подчеркивают их намерение продолжать агрессию. Увидев, что им недостаточно 20% оккупированных земель, они планировали дойти до Баку. Но армянские танки теперь стоят в Парке военных трофеев — символ их просчетов и недооценки нашей мощи.

Символическая победа: освобождение Шуши. 8 ноября 2020 года, когда наша армия освободила Шушу, эта победа стала символом воли азербайджанского народа. Всего через два дня Армения капитулировала, и мы положили конец оккупации. 23 апреля 2023 года мы установили контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией в Лачинском районе, восстановив свою территориальную целостность и полный контроль над границами.

Цементированное единство народа, блистательная военная стратегия и мужество наших воинов сделали возможной нашу великую победу! Воспоминания о Гейдаре Алиеве вдохновляют на подвиги и победы. Сын, гордо несущий свое горе, поклялся вернуть Шушу: «Сегодня я посетил могилу великого лидера и сказал, что являюсь счастливым, так как выполнил его завещание. Мы освободили Шушу! Это – великая победа!»

Новая реальность и историческая справедливость. Начало новой эры в истории Азербайджана стало возможным благодаря выполнению резолюций Совета Безопасности ООН, которые оставались бездействующими 27 лет. Мы сами создали новую реальность в международно-правовой практике. Окончание оккупации стало важным шагом к восстановлению справедливости.

Дорога к независимости: уроки истории. Как говорил Гейдар Алиев: «Нет более сложного пути, чем дорога к независимости». Выход из Советского Союза дал нам возможность восстановить суверенитет и укрепить свою позицию

на международной арене. Сегодня независимость Азербайджана укрепляется под руководством Президента Ильхама Алиева, что подтверждает её необратимость и историческую значимость.

Азербайджан на мировом фоне: экономический и политический прогресс. Азербайджан достиг значительного прогресса в различных сферах благодаря эффективной политике и сотрудничеству с международным сообществом. Экономика страны демонстрирует одни из самых высоких темпов роста в мире, а политическая стабильность укрепляет её позиции на международной арене. Азербайджан стал важным игроком в стратегических процессах региона.

Солидарность народов: азербайджанская и украинская судьбы. Наша история напоминает о тяжелых испытаниях, с которыми столкнулись как украинский, так и азербайджанский народы. С первого дня полномасштабного вторжения России в Украину Азербайджан оказал поддержку Украине, демонстрируя единство и солидарность.

Слава Азербайджану: наша сила и единство. Азербайджан – это страна, обладающая богатой историей, культурой и непоколебимой волей к независимости. Под руководством Президента Ильхама Алиева мы продолжаем двигаться вперед, укрепляя наше государство и создавая светлое будущее для следующих поколений. Наша культура, традиции и стойкость – это те ценности, которые делают нас уникальными. С каждым днем мы все более подтверждаем свою независимость и правоту, укрепляя междуна-

родные связи и мирное сосуществование с соседями. Пусть наши земли всегда будут в безопасности, а Азербайджан – процветающей и уважаемой страной на мировой арене.

Нарушение международного права: агрессия против Азербайджана. Против Азербайджана имели место факты нарушения императивных норм международного права, обладающих безусловной силой в международном праве. Оккупация 20% территории Азербайджана рассматривается как проявление агрессивной политики. Массовые убийства людей в ходе этой оккупации указывают на ведение агрессивной войны, что может даже квалифицироваться как геноцид. Важно отметить, что инициатором агрессивной войны считается сторона, начавшая конфликт. Таким образом, Азербайджан, который реагирует на военные действия противника, не может быть признан агрессором.

Гаагские конвенции: защита прав и памяти народов. Агрессивная война нарушает Гаагские конвенции, запрещающие применение оружия, наносящего чрезмерные страдания, а также уничтожение и захват собственности без военной необходимости. Армянская сторона нарушила все пункты этих запретов: зафиксированы факты обстрела гражданских объектов с использованием снарядов, выделяющих белый фосфор, а также касетных бомб. Грабежи и разрушение собственности на оккупированных территориях – это печальная реальность, с которой столкнулся наш народ. Применение касетных боеприпасов

против гражданского населения Гянджи, Барды и других населенных пунктов привело к непоправимым потерям и страданиям.

Культура под угрозой: уничтожение наследия Азербайджана. Гаагское право требует защиты культурных памятников и медицинских учреждений во время конфликтов. Однако армянские оккупанты на оккупированных территориях Азербайджана не только уничтожили исторические и религиозные памятники, но и осквернили их, содержа свиней в мечетях. Во время шестинедельной войны были повреждены более 20 религиозных объектов и исторических памятников. Это чудовищное пренебрежение к нашему культурному наследию требует международного осуждения.

Путь к ответственности: как Армения может быть привлечена к ответу? Международно-правовая ответственность обязывает субъекты международного права ликвидировать ущерб, причиненный другим субъектам. Армения несет ответственность перед Азербайджаном в форме репарации, реституции, компенсации и сатисфакции. Репарация включает возмещение вреда, тогда как реституция — возвращение к прежнему состоянию. Компенсация представляет собой финансовое возмещение материального и морального ущерба. Сатисфакция включает официальные извинения и обязательство не повторять подобные действия.

Международное правосудие: привлечение к ответственности армянских преступников. Уголовное преследование

за преступления против Азербайджана может осуществляться как в соответствии с международным правом, так и на основе внутреннего законодательства. Лица, признанные виновными в преступлениях, подлежат международному розыску, аресту и передаче в суд Азербайджана. Важной вехой стало введение ответственности за международные преступления в Уголовном кодексе Азербайджанской Республики в 1999 году. Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики активно работает в этой области, защищая права и интересы нашего народа.

ГЕЙДАР АЛИЕВ: АРХИТЕКТОР НЕЗАВИСИМОСТИ И ВДОХНОВИТЕЛЬ АЗЕРБАЙДЖАНА

Возрождение нации: новый исторический этап. Призванный народом, Гейдар Алиев открыл новую эпоху в национальном развитии, начав создавать историю независимого Азербайджана с чистого листа. Его лидерство стало не самоцелью, а средством достижения настоящего, глубокого суверенитета нашей страны. Великий патриот Гейдар Алиев возродил дух народа, подняв его к высотам творческого созидания и национального самосознания.

Политическая воля: ключ к спасению нации. Наш Президент и Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев подчеркивает: «В тот сложный период у Гейдара Алиева не было ни оружия, ни армии. Но была политическая воля и

поддержка народа». Опираясь на эту веру, он за десять лет вывел Азербайджан из кризиса и повел его по пути прогресса.

Прощание с Легендой: потеря и гордость народа. День ухода из жизни человека-легенды стал величайшей трагедией для нашего народа. Для всех, кто ценит достоинство нации и независимость Родины, связь с великим Гейдаром Алиевым остается незримой, но глубокой. Его наследие вдохновляет миллионы азербайджанцев продолжать путь к процветанию.

НОВЫЙ КУРС: ИЛЬХАМ АЛИЕВ И ВЫЗОВЫ XXI ВЕКА

Когда Ильхам Алиев принял руководство Азербайджаном, позитивные тренды социально-экономического развития, заложенные Гейдаром Алиевым, начали приносить плоды. Президент выдвинул амбициозные цели, нацеленные на переход на новый качественный уровень, отвечающий вызовам XXI века. Его стратегия определила дальнейшее движение нашей страны как в региональном, так и в глобальном контексте.

Нравственный фундамент: единство народа и власти. Моральные ценности Гейдара Алиева стали базовым условием успешного развития Азербайджана. Эта нравственная связь создала прочный фундамент единства Президента и народа. Ильхам Алиев продолжает отвечать на этот критерий нравственности, лидерства и прогресса, подчеркивая нашу идентичность как прогрессивной нации.

Преемственность и сильная позиция: новая эпоха под руководством Ильхама Алиева. Под руководством Ильхама Алиева Азербайджан вступил в новую политическую эпоху, сохранив преемственность политического курса, разработанного общенациональным лидером. Он продемонстрировал мировому сообществу, что готов вести страну по пути процветания и силового восстановления территориальной целостности.

Нравственность против вандализма: уроки нашей истории. Президент Ильхам Алиев, обещая отомстить за кровь наших шехидов, преподнес урок высокой нравственности нашим врагам. Нравственность и достоинство, заложенные Гейдаром Алиевым, отличают нас от тех, кто не понимает этих ценностей. Азербайджанский воин помнит, что мы не воюем с гражданскими, а боремся за справедливость на поле боя.

Связь между Президентом и народом: залог великой победы. Наша победа стала доказательством прочности государственной системы и живой связи между Президентом и народом. Ильхам Алиев стал организатором и символом Великой Победы. Мы, азербайджанский народ, сделали рациональный выбор и призвали Гейдара Алиева, заложившего основы политического и социального развития страны.

Уроки истории: справедливость для всех народов. Крах биполярного мира и распад Советского Союза сопровождалась кровавыми конфликтами, и азербайджанцы стали жертвами изощренных этнических чисток. Государственная по-

литика Армении превратилась в систему государственного терроризма, продолжавшуюся и в постсоветское время благодаря внешней поддержке.

ЯРКИЙ ИТОГ: АЗЕРБАЙДЖАН – СИМВОЛ УСПЕШНОЙ БОРЬБЫ ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ!

Таким образом, история Азербайджана, вписанная золотыми буквами в летопись мужества и стойкости, является свидетельством невероятной силы и единства нашего народа. Мы продемонстрировали всему миру, что справедливость может одержать верх, а надежда – стать двигателем перемен. Успехи нашей страны в восстановлении территориальной целостности и утверждении своих прав не только укрепляют национальную идентичность, но и обеспечивают прочную основу для устойчивого будущего.

Сегодня Азербайджан – это не просто страна, это символ надежды, прогресса и независимости. Мы гордимся своими достижениями, и каждая победа вдохновляет нас на новые свершения. Стратегия, основанная на мудром лидерстве, солидарности и патриотизме, открывает перед нами горизонты новых возможностей и перспектив.

Вместе мы строим будущее, полное достижений и гордости, где Азербайджан занимает достойное место на мировой арене. Мы продолжаем свой путь с верой в успех и стремлением сделать нашу родину еще более процветающей и сильной. Вперёд, к новым победам и свершениям!

Beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərində ekoloji təhlükəsizlik: COP29 və ondan irəli gələn məsələlər

Əliyev Etibar Əli oğlu,

**Azərbaycan Hüquqşünasları Konfederasiyasının üzvü,
Bakı Dövlət Universiteti Hüquq fakültəsi “İnsan hüquqları və informasiya hüququ” UNESCO kafedrasının professoru, hüquq elmləri doktoru,**

e-mail: a-etibar@rambler.ru

+994 55 230 24 42

Əsədov Aqil Məhiyyəddin oğlu,

Azərbaycan Respublikası İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin şöbə müdiri, iqtisad elmləri doktoru.

e-mail: a.asadov1976@gmail.com

tel:+994 77 370 69 70

Məqalədə beynəlxalq nəqliyyat dəhlizləri və ekoloji problemlər, eləcə də COP29-dan irəli gələn çağırışlar kompleks şəkildə tədqiq olunur. Azərbaycanın qoşulduğu beynəlxalq nəqliyyat layihələri nəzərdən keçirilib, İpək yolu (Şərq-Qərb) və Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizlərinin əhəmiyyəti əsaslandırılır. Müəllif müasir dövrdə Orta dəhlizin aktuallığını vurğulayaraq, onun cəlbedici xüsusiyyətlərini göstərir. Orta dəhlizin cəlbediciliyinin daha da artırılması istiqamətində Azərbaycan, Gürcüstan və Qazaxıstan tərəfindən görülən işlər geniş şərh edilir. Xəzər dənizində limanların imkanlarının artırılması ilə bağlı həyata keçirilən layihələr nəzərdən keçirilir. Bildirilir ki, Azərbaycanda və Qazaxıstanda infrastruktur təminatın yaxşılaşdırılması istiqamətində aparılan işlər Orta dəhlizin payının, yaxın gələcəkdə 25-30 faizə qədər artacağına əsas yaradır. Müəllif COP29-da səslənən fikirlər, ölkəmizdə yaşıl enerjiyə keçid məsələləri, sıfır karbon emissiyasına keçid ilə bağlı qeydlər edir. Məqalədə nəqliyyat-tranzit xidmətlərinin artması kontekstində ekoloji təsirlərə və ətraf mühit məsələlərinə daha diqqətli yanaşma tövsiyə olunur. Bildirilir ki, bu məsələlər yalnız nəqliyyat parkının müasirləşdirilməsini, elektrik enerjisi ilə işləyən avtomobillərə üstünlük verilməsini deyil, həm də texniki xidmət, təmir, yükləmə-boşaltma və s. kimi məsələləri kompleks əhatə etməlidir.

Açar sözlər: nəqliyyat layihələri, Şərq-Qərb, Şimal-Cənub, Orta dəhliz, COP29, ekoloji problemlər, ekoloji çağırışlar, infrastruktur təminatı.

Ölkəmizin qlobal məkana çıxışının əsasını təşkil edən nəqliyyat əlaqələrinin formalaşması özlüyündə bir alqoritm əmələ gətirir. Bu alqoritm isə, ulu öndər Heydər Əliyevin şah əsəri olan Əsrin müqaviləsi ilə başlayır. Əsrin müqaviləsi ilə başlayan dinamika 1998-ci ildə İpək yolunun bərpasına dair konfransla davam etdi. 1993-cü ildə Brüsseldə qəbul edilən TRASECA proqramı əsasında Böyük İpək Yolunun bərpasına başlanıldı. 2005-ci ildə isə Azərbaycan daha bir mühüm nəqliyyat layihəsinə – Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizinə qoşuldu. Beləliklə də, dinamik inkişaf edən Azərbaycanın təşəbbüsü, yaxından iştirakı olmadan regionda hər hansı layihənin reallaşması mümkün deyildir. Azərbaycan dövləti, nəinki ölkəmizin, eləcə də regionun inkişafı üçün mühüm təşəbbüslərlə çıxış edir, dünya

bazarına, qlobal məkana sürətlə inteqrasiya olunur.

Əsrin müqaviləsi ilə qoyulmuş dinamika əsasında, Azərbaycan həm də Avroatlantik məkanın mühüm nəqliyyat-tranzit qovşağına çevrilib. Ölkəmizin zəngin ixrac və enerji üçün perspektivli dəhlizlərindən biri də “Orta Dəhliz” hesab olunur. Orta Dəhliz kimi tanınan Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutu Çini Avropa ilə birləşdirən dəmir yolu, yük və bərə sistemidir. O, Cənub-Şərqi Asiya və Çindən başlayır və yükün təyinat yerindən asılı olaraq, cənub və ya Mərkəzi Avropaya çatana qədər Qazaxıstan, Xəzər dənizi, Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə ərazisindən keçir. Coğrafi baxımdan bu, Qərbi Çin və Avropa arasında ən qısa yoldur. Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutu nəqliyyat və transsərhəd ticarət üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Dəhliz həm də inklüziv və davamlı inkişafın aparıcı qüvvəsi kimi əhəmiyyətli potensiala malikdir. Bu potensialdan səmərəli istifadə üçün Orta Dəhliz ölkələri arasında gömrük ittifaqı, birgə tarif koordinasiyası və ya transmilli rəqəmsal inteqrasiya istiqamətində davamlı əməkdaşlıq edilməsi zəruridir.

Orta Dəhliz ölkələrinin nəqliyyat və enerji siyasətlərinin Avropa İttifaqının yaşıl gündəliyi və davamlı əlaqə məqsədlərinə uyğunlaşdırılması da bütün tərəflərin xeyrinə ola bilər. Beləliklə, Orta Dəhliz təkcə iqtisadi və ticari inkişaf yolu deyil, həm də sülh, ədalət və haqsızlığa qarşı birləşmək rəmzidir.

Eyni zamanda, beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinin də daxil olduğu nəqliyyat sistemi iqtisadi tərəqqinin aparıcı sahələrindən birini təşkil etməklə cəmiyyətin və ayrı-ayrı insanların heç bir halda laqeyidlik göstərə bilməyəcəyi vacib iqtisadi funksiyalardan birini yerinə yetirir. Nəqliyyat məsələsi və bu sis-

temin doğurduğu müxtəlif problemlər isə müasir cəmiyyətin ən mühüm problemlərindən biri olaraq qalmaqdadır. Xüsusən də, iri şəhərlərdə şəhərdaxili nəqliyyat sisteminin təsiri ilə yaranan iqtisadi çətinliklər, zaman itkisi, ətraf mühitin çirkləndirilməsi, çeşidli ekoloji problemlər və s. xöşagəlməz hallar daim öz həllini tələb edən məsələlər kimi gündəmdədir [5].

Məlumdur ki, ekoloji problemlər qlobal problem kimi bütün dünyanı düşündürən və narahat edən bir məsələdir. Eyni zamanda insanların normal və sağlam yaşayışı üçün atmosfer havasının təmizliyinin mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini və hava çirkləndirilməsinin 60-65%-nin məhz nəqliyyat sisteminin payına düşdiyünü nəzərə alsaq, onda nəqliyyat sistemini ekoloji təhlükə yaradan mənbə kimi tədqiq etməyin zəruriliyi məlum olar. Əlbətdə ekoloji problemlərin yaranmasına nəqliyyat sisteminə daxil olan ayrı-ayrı nəqliyyat növlərinin təsiri də müxtəlifdir. Bütün hallarda isə insanların normal yaşayışı və fəaliyyət şəraitini pozan, onların sağlamlığına ciddi zərər vuran, canlı aləmin deqradasiyasına səbəb olan hər bir hal, yaranma mənbəyindən asılı olmayaraq, normal həyat fəaliyyəti üçün təhlükəlidir. Bu baxımdan, yuxarıda qeyd olunanların da, nəqliyyatın təsiri ilə həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyini pozan səbəblər kimi qəbul edilməsi təbiidir. Ümumiyyətlə nəqliyyatda normal həyat fəaliyyəti üçün yaranan təhlükələri, canlı aləm üçün zərərli olan hadisələri baş verən qəzalar, mənfi ekoloji təsirlər, ətraf mühitin çirkləndirilməsi və s. olmaqla bir neçə istiqamətə ayırmaq olar [2,s.120-131; 5].

Eyni zamanda, nəzərə alsaq ki, Azərbaycan Respublikası əlverişli coğrafi-strateji mövqeyi ilə Avropa və Asiya arasında körpü rolunu oynayan tranzit dövlətə çevrilmişdir,

onda nəqliyyat sistemində yaranan ekoloji və digər problemlərin aradan qaldırılmasının zəruriliyi bir daha aydın olar. Ekoloji problemlərə qarşı tədbirlər görülməsi həm ölkədə tranzit xidmətlərin keyfiyyətinin yüksəldilməsi baxımından, həm Azərbaycan Respublikasının tranzit imkanlarının daha da genişləndirilməsi baxımından, ən əsası isə ölkəmizi, onun təbiətini, ətraf mühiti, atmosfer havasını beynəlxalq nəqliyyat dəhlizləri ilə hərəkət edən çoxsaylı və müxtəlif konstruksiyaya malik nəqliyyat vasitələrinin yaratdığı ekoloji təhlükələrdən qorumaq baxımından məqsədəuyğundur [3; 5].

Nəzərə alsaq ki, beynəlxalq nəqliyyat dəhlizləri ilə daşınmalar artıqca, ətraf mühitə və atmosfərə ekoloji təsirlər də arta bilər. Müasir dövrdə əsas gündəmdə olan Orta Dəhliz hazırda Rusiya üzərindən keçən marşrutun tutumunun təxminən 5%-nə malikdir, lakin Mərkəzi Asiya ölkələri müasir infrastrukturun inkişafı üçün böyük vəsait xərcləyirlər. Məsələn, Qazaxıstan Xəzər dənizi boyunca 2000 kilometrədən çox dəmir yolu, 19,5 min kilometr yol, 15 hava limanı və limanların tikintisinə son 15 ildə təxminən 35 milyard dollar sərmayə qoyub. 2022-ci ildə Qazaxıstan tranzit və yük daşıma marşrutlarının şaxələndirilməsi və logistik həllərin inteqrasiyası üçün 20 mlrd. dollarlıq investisiya paketi elan edib ki, bütün bunlar da Orta dəhlizin perspektivlərini ifadə edir. Avropa İttifaqı Qazaxıstanın xarici ticarətinin 40%-ni təşkil edən ən mühüm ticarət tərəfdaşdır və Mərkəzi Asiyada regional inkişafın mühüm dəstəkçisidir.

Rusiya-Ukrayna müharibəsi başlayandan bəri Rusiya və Belarusa qarşı artan sanksiyalar Çin-Avropa İttifaqı arasında quru ticarət əlaqələrinə də təsir edir. Qərb istiqamətində

daşınma baxımından Şimal Dəhlizinin payı 2020-ci ildə ümumi daxil olan yüklərin 79%-ni təşkil edib və 2021-ci ildə isə 68%-ə çatıb. Son iki ildə şərq istiqamətli nəqliyyat üçün bu, müvafiq olaraq 90% və 82% təşkil edib [4; 5].

Regionda baş verən proseslər, gərginliklər Çin və Avropa, xüsusən də Orta Dəhliz kontekstində potensial alternativ marşrutlar haqqında yeni müzakirələrə səbəb olur. Məsələn, Şimal dəhlizindəki qeyri-sabitliyə görə, dünyanın ən qədim logistika şirkətlərindən biri olan Gebrüder Weiss, Türkiyədəki iştirakını genişləndirmək qərarına gəldi və Finlandiyanın “Nurminen Logistics” logistika şirkəti ilə Qazaxıstan Dəmir Yolları arasında Orta Dəhlizinin kommersiyalaşdırılması üçün yeni müqavilə imzalandı ki, bu da dəhlizə marağın artdığını göstərir.

“Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC (ASCO), “Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC və Türkmənbaşı Beynəlxalq Dəniz Limanı arasında Xəzər dənizi üzərindən iki yeni gəminin istismarına başlanılması haqqında saziş imzalanıb ki, bu da, daha bir mühüm hadisədir. Çünki Xəzər dənizindən keçmək əhəmiyyətli darboğazdır, bərə və liman xidmətləri hər iki tərəfin dəmir yolu tutumunu balanslaşdırmaq üçün kifayət deyil. Bu yeni müqavilə ilə darboğaz problemini azaltmaq və yükdaşıma həcmi artırmaq şansı var. Nəhayət, Asiya İnkişaf Bankının (AİB) dəstək proqramının köməyi ilə Azərbaycan sərhədi ilə Gürcüstanın Batumi limanı arasında yükdaşımaların orta müddəti 4 saat azalacaq. Bundan əlavə, şəbəkələrin illik yükdaşıma qabiliyyətinin 2024-cü ilə qədər 27 milyon tondan 48 milyon tona yüksəlməsi proqnozlaşdırılır [5].

Nəticə olaraq, Orta Dəhlizin Çin-Avropa quru əsaslı kommersiya əlaqələri üçün məh-

dud imkanlarına baxmayaraq, son hadisələr dəhlizin daha çox yük cəlb etmək, qısa və orta müddətdə təchizat zəncirinin pozulmasını azaltmaq üçün bir sıra potensiala malik olduğunu göstərir. Uzunmüddətli perspektivdə “Nəqliyyata baxış - 2053” və “Orta Dəhliz Təşəbbüsü” kimi aydın strategiyalar infrastrukturun inkişafı üçün ölkələr arasında koordinasiyanı gücləndirə bilər. Nəticədə, gələcək əməkdaşlıq dəhliz ölkələri üçün Çin və Avropa arasında yüklərin 22-30%-ə qədərini cəlb etmək şansı yarada bilər.

Aparılan təhlil və araşdırmalar Orta Dəhlizin sürətlə inkişaf etdiyini, Azərbaycan və Qazaxıstan arasında əlaqələrin daha da gücləndiyini göstərir. İkitərəfli əlaqələr, tarixi ənənələr Orta Dəhlizin inkişaf etdiyi bu münasibətlərin təməli daşdır. Orta Dəhliz müzakirə edilərkən nəzərə alınmalı çoxlu problemlər və məsələlər olsa da, Bakı və Qazaxıstan yaxın münasibətlərini qoruduqca, Orta Dəhlizin uğur qazanmaq üçün şansı daha da artır. Qeyd edildiyi kimi, nəqliyyatın böyük hissəsi Şimal dəhlizindən keçirdi. Səbəb isə Orta Dəhlizdə hələ də bəzi infrastrukturun olmaması, bəzi hissələrinin isə işlənməməsi idi.

Beləliklə, Orta Dəhlizdən istifadə xərclərini azaltmaq üçün Azərbaycan Gürcüstan və Qazaxıstan kimi əsas tərəfdaş ölkələrlə koordinasiya etməli, dəhlizin daha operativ olması üçün lazım olan infraqurkura sərmayə qoymalıdır. O cümlədən, iştirakçı dövlətlərin sərhədlərdə prosedurlar, xüsusən də tranzit daşımalarla bağlı ticarət maneələrinin azaldılmasına çox diqqətlə baxması vacibdir. Bu, əslində dinamik özəl sektora əsaslanan yeni artım modelinin əhəmiyyəti ilə bağlı daha böyük məsələnin bir hissəsidir. Çünki buna nail olmaq üçün Azərbaycanın ən azı üç istiqamətdə fəaliyyət göstərməsinə ehtiyac

olacaq. İlk növbədə, özəl sektorun inkişafı üçün bütün vasitələrlə əlverişli mühitin yaradılması, ədalətli rəqabət mühitinin formalaşdırılması lazımdır. Digər tərəfdən investisiya cəlb edilməlidir, Azərbaycan nəqliyyat və enerji sektoruna investorların cəlb edilməsində güclü təcrübəyə malikdir. Nəhayət, bütün bunların əsasında global məkana daha sürətli inteqrasiya formalaşacaqdır. Bütün bunların müsbət tərəfləri ilə yanaşı, nəqliyyat sisteminin, o cümlədən beynəlxalq nəqliyyat dəhlizləri üzrə ekoloji problemlər də diqqət mərkəzində saxlanmalıdır [3; 4; 5].

Azərbaycan Respublikası həm də müxtəlif nəqliyyat növlərini əhatə edən bir çox iri regional və beynəlxalq nəqliyyat layihələrinin fəal iştirakçısıdır ki, bu layihənin də reallaşması ölkə ərazisindən tranzit daşımaların artmasına təkan verəcəkdir ki, bu da müvafiq qabaqlayıcı tədbirlər görülməsini – xüsusilə ətraf mühit ilə bağlı məsələlərin diqqətdə saxlanmasını zəruri edir.

Ümumiyyətlə, ekoloji təhlükəsizlik, təbii ki, hər bir dövlətin normativ-hüquqi sənədləri ilə təmin edilir. Məsələn, Türkiyədə Türk Cəza Qanununda, Bələdiyyələr haqqında qanunda, Ətraf Mühitə dair qanunlarda və digər normativ sənədlərdə insanların dincliyini pozan və rahatlığını pozan, ruhi və cismani sağlamlığına, eləcə də təbii aləmə zərər verən bütün hərəkət və ya hərəkətsizliklər qadağandır. Məlumdur ki, Azərbaycan Respublikası ətraf mühitin mühafizəsi ilə əlaqədar olan bir çox Beynəlxalq Konvensiyalara (məs: Orhus Konvensiyası) qoşulmuş, eləcə də bu haqda müvafiq qanun və qərarlar qəbul etmişdir. Azərbaycan Respublikası ilə yanaşı Türkiyə və Gürcüstan respublikaları da Orhus Konvensiyasının üzvüdür. Ona görə də bu dövlətlər də müddəalara əməl etməyə dair öhdəlik götürmüşlər. Bu baxımdan

hər üç respublikada BTC kəmərinin ekoloji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində ictimaiyyətin iştirakı üçün müvafiq hüquqi şərait mövcuddur [2].

Bütün qeyd edilənlər, belə bir nəticəyə gəlməyə əsas verir ki, Azərbaycan Respublikasında hər bir nəqliyyat növündə yaranan ekoloji problemlər, eləcə də onların nəticələri xeyli oxşardır. Eyni zamanda, araşdırmalardan məlum olur ki, Azərbaycan Respublikası ekoloji problemlərin həllində həm əməkdaşlıq etməklə, həm də cəmiyyətin bu problemlərin həllində fəal iştirakını təmin etməklə istər ehtimal olunan ekoloji problemlərin qarşısının alınmasında, istərsə də ekoloji təhlükəsizliyin etibarlı təminatında lazımı nəticəyə nail ola bilərlər.

COP29 və ekoloji problemlərin həlli imkanları

2024-cü ildə ölkəmizdə dünya əhəmiyyətli COP29 tədbirinin yüksək təşkilatçılıqla keçirilməsi də, Azərbaycanın ekoloji məsələlərə həssas yanaşmasının daha bir nümunəsidir. İqlim dəyişmələri artıq qlobal problem olaraq bütün dövlətlər qarşısında danılmaz reallıq kimi dayanır. Mineral yanacaq növlərindən istifadə və bunun nəticəsində atmosfərə atılan istixana qazlarının artması dünyada temperaturun yüksəlməsinə, buzlaqların əriməsinə və ümumilikdə təbiət-cəmiyyət münasibətlərində balansın pozulmasına gətirib çıxara bilər. Meşə yanğınları, sel, tufan, torpaq sürüşmələri, şoranlaşma və s. kimi hadisələr, sürətlə dəyişən iqlim canlı aləm və insanlar üçün sağlamlıq problemləri yaradır. Bu səbəbdən də, iqlim dəyişiklikləri ilə mübarizə sahəsində çoxsaylı tədbirlər, müzakirələr keçirilir ki, bunlardan da ən geniş əhatəli BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə

Konvensiyasının Tərəflər Konfransıdır.

Təcrübə göstərir ki, BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının Tərəflər Konfransının sessiyaları keçirildiyi müxtəlif ölkələrdə (COP27 – Misir, COP28 – BƏƏ) iqtisadi təsirlərlə də yadda qalır. Mühüm qlobal əhəmiyyət daşıyan bir tədbir kimi COP29 da Azərbaycana və regiona iqtisadi baxımdan ciddi təsirlər göstərə bilər. Ona görə də, dünyanın dayanıqlı inkişaf məqsədlərindən irəli gələn ən irimiqyaslı qlobal tədbir olan COP-un ölkəmizdə keçirilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir və Azərbaycan dövlətinin daha bir uğuru kimi dəyərləndirilə bilər. Qeyd olunduğu kimi, iqlim dəyişiklikləri ilə mübarizə, COP29-un səmərəli və təhlükəsiz keçirilməsi kimi məsələlər, çətin və məsuliyyətli olmaqla yanaşı, ciddi iqtisadi dividendlər də vəd edir. İlk növbədə enerji sektorunda, yaşıl enerji istehsalı, istehlakı və ixracında ciddi nəticələrin əldə olunacağı, artıq reallığa çevrilməkdədir [1; 6].

Hələ 2015-ci ildə imzalanmış məlum Paris Sazişi iqlim dəyişikliyi və bunun yaradacağı problemləri daha da aktuallaşdırdı və dünyanın bütün dövlətlərini iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə məqsədi ətrafında cəmləşdirdi. Həmin ildən etibarən də bütün danışıqlar və müzakirələr məhz Paris Sazişində müəyyən edilən ardıcılığa, strategiyaya uyğun davam etdirilir.

Digər istiqamətlərdə olduğu kimi, bu sahədə də Azərbaycan hər zaman öz üzərinə düşən missiyanı vaxtında yerinə yetirib və iqlim dəyişmələri ilə bağlı mübarizədə də Azərbaycan öz modelini yaratmaqdadır. Bu model təbii-iqtisadi sərvətlərdən qənaətlə və uzunmüddətli istifadə, təkrar istifadə və emala üstünlük verilməsi kimi xüsusiyyətlərlə

xarakterizə olunur. Həm də dayanıqlı inkişaf məqsədlərindən irəli gələn bu model Azərbaycanı imkan verəcək ki, ətraf mühitin çirklənməsi, resursların tükənməsi, biomüxtəlifliyin pozulması ilə mübarizə aparsın, iqlim dəyişmələri ilə mübarizə sahəsində BMT-nin dayanıqlı inkişaf məqsədlərini həyata keçirsin, innovasiyanın və müasir işgüzar yanaşmaların tətbiqini təmin etsin. Hansı ki, bütün bunlar, artıq 30 illik işğaldan azad edilmiş ərazilərdə genişmiqyaslı tətbiq ediləməkdədir.

COP29 çərçivəsində iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə, davamlı inkişafa və yaşıl enerjiyə keçid məsələləri müzakirə ediləbdir ki, bunlar da Azərbaycanın və regionun iqtisadiyyatına təsir edən amillərdir. Aydın dır ki, müxtəlif ölkələrdə daha əvvəllər keçirilən konfranslardan da göründüyü kimi, COP29-un əsas hədəfi, iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə, yaşıl enerjiyə keçid, karbon emissiyalarının azaldılması, yəni ümumilikdə, ekoloji problemlərdir. Hansı ki, əslində Azərbaycan hökuməti bu istiqamətdə hələ bir neçə il öncədən başlayaraq ardıcıl tədbirlər həyata keçirir, ətraf mühit və ekologiya məsələlərinə diqqət və qayğı ilə yanaşır.

Məlumdur ki, Azərbaycan 2030-cu ilədək ümumi enerji istehsalında bərpa olunan enerjinin payını 30%-ə çatdırmağı hədəfləyir. Xızı-Abşeron külək elektrik stansiyası və Qarabağ Günəş Elektrik Stansiyası kimi böyük yaşıl enerji layihələri həyata keçirilir. Azərbaycan 2021-ci il Paris Sazişinə uyğun olaraq karbon emissiyalarını 2050-ci ilə qədər sifirə endirməyi nəzərdə tutur.

Araşdırmalar göstərir ki, Xəzər dənizinin Azərbaycana məxsus hissəsində dənizdə külək enerjisi potensialı ümumilikdə 157 QVt səviyyəsində qiymətləndirilib. Görülən işlərin

davamı kimi, BƏƏ-nin ixtisaslaşmış şirkəti olan Masdar ilə 10 QVt-dək həcmdə müqavilələr imzalanıb ki, ilkin addımlar kimi quruda 1 QVt gücündə günəş və 1 QVt gücündə külək, həmçinin dənizdə 2 QVt gücündə külək enerjisi istehsalı layihələrinin qiymətləndirilməsi və həyata keçirilməsi ilə bağlı işlər görülür [1; 16; 17].

Onu da qeyd edək ki, işğaldan azad edilmiş Kəlbəcər və Ağdərə rayonlarında geotermal və Günəş enerjisi ehtiyatları, Laçın, Qubadlı və Zəngilan rayonlarında hidroenerji mənbələri, Şuşa, Xocavənd və Cəbrayıl rayonlarında külək enerjisi, Tərtər, Ağdam, Xocalı rayonlarında bioenerji ehtiyatlarının səmərəli istifadə edilməsi nəticəsində ölkəmiz ümumilikdə “Yaşıl enerji” istehsalçısına və ixracatçısına çevrilə bilər. Artıq Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda hidroenerji potensialından istifadə ilə bağlı fəal işlər aparılır.

Bunun real nümunəsi kimi, Azərbaycan-Türkiyə-Avropa ölkələrarası beynəlxalq enerji dəhlizi layihəsi çərçivəsində tikilən 330 kilovoltluq “Cəbrayıl” qovşağ yarımstansiyası istismara verilib. Həmçinin yaşıl enerji strategiyasına uyğun olaraq 2023-cü ildə Kəlbəcər rayonunda 8.33 meqavat gücündə “Çıraq-1”, 3.6 meqavat gücündə “Çıraq-2”, 6.33 meqavat gücündə “Qamışlı”, 5.3 meqavat gücündə “Soyuqbulaq” və 3.4 meqavat gücündə “Meydan” kiçik su elektrik stansiyaları, Laçın rayonunda yenidən qurulan 8,25 meqavat gücündə “Mişni” və 6 meqavat gücündə “Alxaslı” kiçik su elektrik stansiyaları yenidən qurularaq istismara verilib. Bu istiqamətdə davamlı işlər görülür və hidroelektrik stansiyalarının gücü 500 meqavata qədər olacaq ki, bu da yaşıl enerjiyə keçid prosesinə böyük töhfədir [1; 5].

Təkcə Xızıda istifadəyə verilən külək enerjisi stansiyası tam gücü ilə işlədikdə il-

də 1 milyard kilovat/saat elektrik enerjisi istehsal olunacaq və atmosfərə buraxılan karbon qazlarının, istixana effekti yaradan qazların azaldılmasına səbəb olacaq, o cümlədən ildə 110 000 000 kubmetr qaza qənaət olunacaqdır. Orta hesabla qazın 1000 kubmetrinin 200 dollara satıldığını nəzərə alsaq, indiki qiymətlərlə bu qənaət ildə 22 milyon manat edir.

Ölkə prezidentinin çıxışlarında da dəfələrlə vurğulandığı kimi, Azərbaycan dövləti 2050-ci ilə qədər sıfır faiz emissiya ilə bərpaulunan enerjilərdən istifadə etməyi nəzərdə tutur. Bu isə o deməkdir ki, təmiz ətraf mühit və “yaşıl artım” ölkəsinə çevrilmək Azərbaycan dövlətinin milli hədəflərindən biridir.

Enerji sahəsində təmin edilən yeniliklər və proqnozlaşdırılan dividendlərlə yanaşı, COP29 tədbirindən digər istiqamətlərdə də iqtisadi gözləntilər mövcuddur. Buraya ölkəmizin tanıdılması, iqlim dəyişiklikləri ilə mübarizə sahəsində yeni fondun yaradılması, iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinə, enerji sektoruna investisiyaların cəlb edilməsi, turizm sektorunun canlanması, cəmiyyətin ekoloji problemlərlə bağlı daha çox məlumatlandırılması, beynəlxalq əlaqələrin genişlənməsi, erməni vandalizminin dünyaya bəyan edilməsi və s. kimi məsələləri də əlavə etsək, COP29-dən ölkəmizin əldə edəcəkləri təqribən aydın olar.

Nəticə. Beləliklə, aparılan araşdırma və təhlillər bu nəticəyə gəlməyə əsas verir ki, yaxın gələcəkdə ekoloji məsələlər daha ciddi şəkildə diqqətdə saxlanacaq və ətraf mühiti çirkləndirən heç bir texnologiyanın istismarı dəstəklənməyəcək. Beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərindən istifadə, tranzit daşınmaları nə qədər zəruri və qaçılmazdırsa, ən azı o qədər də ekoloji məsələlərə diqqətlə yana-

şılmalıdır. COP29-da səslənən fikirlərdən də, qəbul edilən sənədlərdən də aydın olduğu kimi, dünya sıfır karbon emissiyası yolunu seçib. Ölkəmizdə də bununla bağlı 2050-ci ilə konkret hədəflər müəyyən edilib. Azərbaycan Respublikasında da nəqliyyat-tranzit xidmətlərinin sıfır karbon emissiyalı gələcəklə bağlı çağırışlara uyğunlaşdırılması vacibdir. Bu istiqamətdə nəqliyyat parkının müasirləşdirilməsi, elektriklə işləyən avtomobillərin istismarının stimullaşdırılması ilə bərabər, texniki xidmət və təmir, yükləmə-boşaltma və s. bütün proseslərə kompleks yanaşılması zəruridir.

İstifadə edilmiş ədəbiyyat

1. Abdalov N. “Yaşıl enerji” potensialı ilə gələcəyə baxış”. Respublika qəzeti, 2024, 18 dekabr, № 279, s.10.
2. Eyüp Zengin “Davamlı inkişaf və vahid ekoloji siyasət: Türkiyə və Azərbaycan”. Bakı, Adiloğlu, 2007, 260 səh;
3. Əliyev E.Ə. “Beynəlxalq daşınmaların hüquqi təxəvillənməsi”. Bakı, 2008, Zərdabi LTD, 524 səh.
4. Əsədov A.M. “Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər” və nəqliyyat sisteminin inkişaf perspektivləri”. Bakı, İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi, İqtisadi İslahatlar jurnalı, 2023, № 6(1), s.7-14;
5. Əsədov A.M. “Beynəlxalq nəqliyyat dəhlizləri: Azərbaycanın regional və global dəyər zəncirində mövqeyi”. 2023, “Beynəlxalq nəqliyyat-logistika dəhlizi: Zəngilandan inkişaf impulsu” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konfrans, 2023, 16-17 noyabr, səh.141-143;
6. Məmmədova M. “COP29: Dünya 2024-cü ili “Bakı dönüşü” kimi xatırlayacaq”. Səs qəzeti, 2024, 21 dekabr, №236, s.2-3;
7. Трачук Н. «Мировая глобализация: причины,

- тенденции, вызовы и последствия». <https://uiamp.org/mirovaya-globalizaciya-prichiny-tendencii-vyzovy-i-posledstviya>
8. Элвуд Уэйн «Глобализация». М.: Книговек, 2013 г., стр. 208;
 9. <https://president.az/az/articles/view/56442>
 10. <https://president.az/az/pages/view/azerbaijan/contract>
 11. <https://minenergy.gov.az/az/neft/esrin-muqavilesi>
 12. <https://www.dailysabah.com/opinion/oped/the-middle-corridor-promising-alternative-for-export-and-energy>
 13. <https://www.gisreportsonline.com/r/middle-corridor/>
 14. <https://www.aa.com.tr/en/analysis/analysis-emerging-potential-of-the-middle-corridor/2579415#>
 15. <https://www.geopoliticalmonitor.com/kazakhstan-azerbaijan-the-axis-of-the-middle-corridor/>
 16. <https://www.silkroadbriefing.com/news/2023/01/04/world-bank-highlights-azerbaijan-and-middle-corridor-between-europe-asia-as-ripe-for-foreign-investment/>
 17. <https://ereforms.gov.az/az/media/xeberler/turkdovletleri-arasinda-ticaret-elaqelerinin-inkisafina-dair-daha-bir-addim-atildi-651>.
 18. https://files.preslib.az/projects/toplu/v2/f6_2_2.pdf

Ecological safety in international transport corridors: issues arising from COP29

Etibar Aliyev, Agil Asadov

The article comprehensively studies international transport corridors and environmental problems, as well as the challenges arising from COP29. International transport projects to which Azerbaijan has joined are reviewed, and the importance of the Silk Road (East-West) and North-South transport corridors is substantiated. The author emphasizes the relevance of the Middle Corridor in modern times and shows its attractive features. The work carried out by Azerbaijan, Georgia and Kazakhstan to further increase the attractiveness of the Middle Corridor is extensively commented on. Projects implemented to increase the capacity of ports in the Caspian Sea are reviewed. It is noted that the work carried out to improve infrastructure provision in Azerbaijan and Kazakhstan creates the basis for the fact that the share of the Middle Corridor will increase to 25-30 percent in the near future. The author makes notes on the ideas expressed at COP29, the issues of transition to green energy in our country, the transition to zero carbon emissions. The article recommends a more careful approach to environmental impacts and environmental issues in the context of the increase in transport and transit services. It is stated that these issues should comprehensively cover not only the modernization of the transport fleet, giving preference to electric vehicles, but also issues such as maintenance, repair, loading and unloading, etc.

Key words: transport projects, East-West, North-South, Central corridor, COP29, environmental problems, environmental challenges, infrastructure provision.

Экологическая безопасность на международных транспортных коридорах: вопросы, вытекающие из COP29

Этибар Алиев, Агиль Асадов

В статье всесторонне рассматриваются международные транспортные коридоры и экологические проблемы, а также вызовы, возникающие в связи с COP29. Рассмотрены

международные транспортные проекты, в которых участвует Азербайджан, обоснована значимость транспортных коридоров Шелкового пути (Восток-Запад) и Север-Юг. Автор подчеркивает актуальность Среднего коридора в современности и показывает его привлекательные черты. Подробно комментируется работа, проделанная Азербайджаном, Грузией и Казахстаном по дальнейшему повышению привлекательности Среднего коридора. Рассматриваются проекты по увеличению пропускной способности портов на Каспийском море. Сообщается, что проводимая работа по улучшению инфраструктурного обеспечения в Азербайджане и Казахстане создает основу для того, что доля Среднего коридора в ближайшем будущем увеличится до 25-30 процентов. Автор делает заметки об идеях, высказанных на COP29, о переходе к зеленой энергетике в нашей стране и о переходе к нулевым выбросам углерода. В статье рекомендуется более внимательно подходить к экологическим последствиям и проблемам окружающей среды в контексте роста транспортных и транзитных услуг. Сообщается, что к этим вопросам относятся не только модернизация транспортного парка и предпочтение электромобилям, но и техническое обслуживание, ремонт, погрузочно-разгрузочные работы и т. д. должны охватывать такие вопросы всесторонне.

Ключевые слова: транспортные проекты, Восток-Запад, Север-Юг, Центральный коридор, COP29, экологические проблемы, экологические вызовы, инфраструктурное обеспечение.

Uluslararası taşımacılık koridorlarında çevre güvenliği: COP29 ve bundan kaynaklanan sorunlar

Etibar Aliyev, Agil Asadov

Makalede uluslararası ulaşım koridorları ve çevre sorunlarının yanı sıra COP29'dan kaynaklanan zorluklar da kapsamlı bir şekilde inceleniyor. Azerbaycan'ın katıldığı uluslararası ulaştırma projeleri incelenerek, İpek Yolu (Doğu-Batı) ve Kuzey-Güney ulaştırma koridorlarının önemi vurgulandı. Yazarlar Orta Koridor'un modern zamanlardaki önemini vurguluyor ve ilgi çekici özelliklerini gösteriyorlar. Azerbaycan, Gürcistan ve Kazakistan'ın Orta Koridor'un cazibesini daha da artırmak için yaptığı çalışmalar kapsamlı olarak değerlendiriliyor. Hazar Denizi'ndeki limanların kapasitesinin artırılmasına yönelik projeler değerlendiriliyor. Azerbaycan ve Kazakistan'da altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik yürütülen çalışmaların, Orta Koridor'un payının yakın gelecekte yüzde 25-30'lara çıkacağına temelini oluşturduğu bildiriliyor. Yazarlar, COP29'da dile getirilen düşünceler, ülkemizde yeşil enerjiye geçiş konuları ve sıfır karbon emisyonuna geçiş konularına ilişkin notlar alıyor. Makalede, ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerindeki artış bağlamında ekolojik etkilere ve çevre sorunlarına daha dikkatli yaklaşılması öneriliyor. Bu konuların sadece ulaşım filusunun modernizasyonu ve elektrikli araçların tercih edilmesi değil, aynı zamanda teknik bakım, onarım, yükleme-boşaltma gibi konuları da kapsadığı belirtiliyor. bu konuları kapsamlı bir şekilde ele alması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: ulaşım projeleri, Doğu-Batı, Kuzey-Güney, Merkez Koridoru, COP29, çevre sorunları, çevresel zorluklar, altyapı sağlama.

